

ANÁLISE ESPACIAL E INTEGRAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NA GESTÃO TERRITORIAL: ABORDAGENS PARA A REFORMA AGRÁRIA

ADRIANO ÁVILA GOULART¹
MARIANNE OLIVEIRA²
CAIO DOS ANJOS PAIVA³

¹Universidade Federal do Paraná – adriano.goulart@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – marianne.oliveira@ufpr.br

³Universidade Federal do Paraná – anjospaiva@ufpr.br

No contexto da Reforma Agrária, especialmente nas áreas destinadas à redistribuição de terras em assentamentos do INCRA, é comum que ocupantes, frequentemente proprietários de terrenos adjacentes ou próximos aos assentamentos, se apropriem direta ou indiretamente dessas terras. Essa apropriação indevida ocorre por meio de familiares ou terceiros que adquirem terras de beneficiários do INCRA, mesmo sem registros oficiais. Esses ocupantes frequentemente utilizam as terras para arrendamento agrícola e realizam atividades produtivas sem o devido conhecimento ou autorização do INCRA, comprometendo os processos de titulação daqueles que realmente necessitam das terras para seu sustento. Outra situação comum é o uso das terras com o objetivo de obter titulação. Nesses casos, não é o proprietário direto das terras no entorno dos assentamentos que solicita a titulação, mas sim seus familiares ou terceiros. Isso resulta na ampliação do patrimônio dessas famílias e contribui para a injustiça social no país. Com o intuito de fomentar ações de mitigação a este tipo de prática, garantindo uma redistribuição fundiária justa e equitativa, o presente resumo propõe uma metodologia simplificada que se utiliza de ferramentas de análise espacial, associadas a atividades de busca cartorial, para identificar possíveis ocupações indevidas em áreas destinadas à Reforma Agrária em assentamentos do INCRA no Paraná. A proposta visa sistematizar procedimentos que combinam a busca cartorial com a análise espacial das propriedades ao redor dos assentamentos. Para isso, propõem-se que os dados iniciais sejam obtidos a partir do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Com base nas informações contidas no SIGEF, a proposta é verificar a situação espacial das propriedades adjacentes aos assentamentos, incluindo não apenas aquelas que fazem confronto direto, mas também aquelas que estão suficientemente próximas para serem consideradas vizinhas. No SIGEF, os polígonos referentes a essas propriedades são espacializados em uma base de dados em ambiente SIG, sendo os atributos associados a esses polígonos informações como nome e CPF dos proprietários. Cada parte do nome é desmembrada em atributos individuais, vinculados ao dado espacial correspondente. Uma vez que nem todas as propriedades rurais encontram-se atualmente cadastradas no SIGEF, entende-se que uma lacuna de informações devem ser identificadas por outros meios para que a metodologia seja eficiente. Sabendo que órgãos governamentais como o INCRA, possuem acesso a dados não disponibilizados ao usuário comum, como nome e cpf vinculados ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), este recurso também é enumerado como fonte de dados, já que pode trazer informações, inclusive, de posses, seguindo a mesma proposta de espacialização dos dados do SIGEF. Conhecendo estas informações, em especial nome e cpf, a proposta se volta a consultas da situação registral das propriedades próximas e adjacentes aos assentamentos. Este tipo de consulta pode ser feita por meio do Ofício Eletrônico (OE), uma plataforma de consulta que permite acessar as matrículas das propriedades com base em números de matrícula ou informações dos proprietários. Utilizar o OE permite validar as informações obtidas através do SIGEF e do CAR e garante que as informações disponíveis nas referidas bases retratem seguramente do ponto de vista jurídico, a realidade registral da titularidade dos imóveis de forma espacial e atualizada. O passo que segue após aquisição, espacialização, vinculação das informações de proprietários aos polígonos espacializados, o passo que segue consiste na criação de um projeto em um software de Sistema de Informação Geográfica (SIG), como o QGIS, por exemplo. A criação de um projeto SIG proporciona uma visão integrada e detalhada das propriedades, facilitando a análise espacial e a identificação de

possíveis apropriações indevidas. Com o projeto definido e configurado, deve-se importar os dados obtidos através do SIGEF, CAR e OE. Esses dados incluem informações sobre as propriedades, seus limites e suas características. A análise espacial deve ser realizada para identificar padrões de ocupação, concentração e distribuição das propriedades. Desta análise, possíveis apropriações indevidas são identificadas mediante um processo de busca cruzada, na qual o CPF e os nomes devidamente fragmentados proporcionam identificar correlações espaciais baseadas em similaridade. Por exemplo: Para identificar ocupantes não formalmente registrados em um assentamento, começamos com Carlos Alberto Pereira da Silva, que possui uma propriedade fora do assentamento. Utilizando partes do seu nome "Carlos; Alberto; **Pereira; da Silva**", encontramos três ocupantes no assentamento: Ana; Carolina; **Pereira; da Silva**, Lucas; Fernando; **da Silva** e Maria; Eduarda; **Pereira**. A investigação revelou que Ana Carolina Pereira da Silva é a esposa de Carlos e Lucas Fernando da Silva é seu filho, ambos ocupando terras no assentamento. Maria Eduarda Pereira é uma parente próxima, embora tenha um nome ligeiramente diferente. Nas Figuras 01 e 02 pode-se observar o exemplo de confrontantes presentes na base do SIGEF e do CAR, em ambiente SIG, e o fluxo metodológico para busca cartorial respectivamente.

Figura 01: Exemplo de confrontantes da base do SIGEF e do CAR.

Fonte: os autores (2024).

Figura 02: Roteiro metodológico para busca cartorial de confrontantes.

Fonte: os autores (2024).

Conforme observa-se na Figura 02, caso o imóvel investigado tivesse cadastro no SIGEF, poderia prosseguir a visualização da matrícula diretamente no OE. Caso o imóvel investigado ainda não tenha o SIGEF, era verificado então se o mesmo já possuía o registro no CAR. Em caso de haver registro no CAR, o próximo passo era a consulta ao OE com o nome completo e CPF disponíveis no próprio CAR. Já nos casos em que não havia registro no CAR, procedia-se a visita a campo, para tentar obter o nome e CPF do proprietário para posterior consulta no OE. Com a matrícula identificada e registrada, procede-se à reconstituição do polígono descrito no memorial descritivo correspondente. Esta etapa é essencial nos casos em que a matrícula não é localizada pelo SIGEF, quando a identificação da matrícula é feita utilizando-se o CAR, que não possui uma validação para o polígono, ou mesmo na ausência de um polígono, havendo apenas o memorial descritivo dos limites do imóvel presente em sua matrícula. Com os polígonos restituídos, procede-se a análise dos padrões espaciais dos confrontantes em ambiente SIG, atribuindo a cada polígono um número de matrícula e o nome e CPF do proprietário. Não há um parâmetro fixo para reconhecer a distribuição espacial dos proprietários, seja ela concentrada ou dispersa, sendo que a identificação do padrão espacial dos proprietários vizinhos depende de uma avaliação qualitativa feita pelo usuário responsável por encontrar os confrontantes. Em alguns casos houve a identificação de confrontantes que haviam adquirido parcelas dentro dos PAs, mesmo que esses imóveis ainda não pudessem ser repassados, visto que as terras em questão ainda não tinham registro cartorial para uma possível venda. Resultados como esse exemplificado confirmam a necessidade dessa análise de padrões espaciais, pois essa análise ajuda na validação da reforma agrária e consequentemente coloca em prática ações que promovem de fato uma justiça social, além de auxiliar na redução da concentração fundiária. Portanto, a metodologia apresentada se mostrou eficaz na identificação e análise das propriedades, sendo um passo crucial para a implementação bem-sucedida da reforma agrária e para a redução da concentração fundiária. A continuidade e o aprimoramento dessa abordagem, como uma possível aplicação de análise espacial por clusters, são fundamentais para o avanço das políticas de redistribuição de terras e para a promoção da equidade no campo.

Palavras-chaves: Análises de padrões de distribuição espaciais, busca cartorial, SIGEF, CAR.

Referências

- [1] FERNANDES, Márcia. **Análise Espacial de Áreas**. 5.4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA. Disponível em: <https://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/cap5-areas.pdf>. Acesso em: 18 de junho de 2024.
- [2] ANSELIN, L. Local Indicators of Spatial Association—LISA. **Geographical Analysis**, 27: 93-115. 1995. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
- [3] JACQUEZ, G.M. Spatial Cluster Analysis. In: WILSON, J.P; FOTHERINGHAM, A.S. (org.) **The Handbook of Geographic Information Science**. 2007. <https://doi.org/10.1002/9780470690819.ch22>
- [4] PENNA, Camila; ROSA, Marcelo C. Estado, movimentos e reforma agrária no Brasil: reflexões a partir do Incra. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, p. 57-86, 2015.
- [5] TERENCE, Marcelo Fernando. Pós-reforma agrária: a quem pertencem os projetos de assentamento do INCRA? **Revista da ANPEGE**, v. 18, n. 35, 2022.